

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

59e jaargang, nr. 1 januari 1985

INHOUDSOPGAVE

<i>Van de redactie</i>	blz. 2
<i>Actieve belastinglatenties en het voorzichtigheidsbeginsel</i>	blz. 5
<i>door J. H. Blokdijk</i>	
<i>Bedrijfseconomie, Methodologie en Besluitvorming (I)</i>	blz. 22
<i>door Drs. D. W. Feenstra en Drs. J. H. R. van de Poel</i>	
<i>Verschoningsrecht en beroepsgeheim</i>	blz. 31
<i>door Mr. A. F. M. Dorresteyn</i>	
<i>Boekbespreking: Kantoorautomatisering en tekstverwerking</i>	blz. 43
<i>door Ir. F. Overkleef</i>	
<i>Boekbespreking: Arbeid in kort geding</i>	blz. 45
<i>door Prof. Mr. C. A. Boukema</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar</i>	blz. 46
<i>door Prof. J. Nathans</i>	
<i>Auteurs</i>	blz. 48